

GLOBAL MAKRO RİSKLƏRİN QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN HEDCİNQ VƏ ARBITRAJ STRATEGİYALARININ ƏHƏMİYYƏTLİLİYİ

ALIZADE ARZU RAFİK QIZI

i.ü.f.d., Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

CAVİD MƏNSİMOV ZAHİD OĞLU

magistr, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Xülasə: Bu tədqiqat 2010–2024-cü illər ərzində global makroiqtisadi göstəricilərin — real və nominal effektiv məzənnənin, uçot dərəcələrinin, dollar indeksinin və əmtəə qiymətlərinin dəyişmə dinamikasını təhlil edir. Nəticələr göstərir ki, iqtisadi sabitliyə ən güclü təsiri məhz valyuta məzənnələrindəki dəyişkənlik və monetar siyasətin istiqaməti göstərmişdir. 2015-ci ildə baş verən kəskin devalvasiya və global bazar göstəricilərindəki volatillik risk amillərini daha da artırmışdır. Regressiya analizi real effektiv məzənnənin əsasən nominal məzənnədən formalaşdığını, ÜDM-in təsirinin isə statistik baxımdan əhəmiyyətli olmadığını göstərir. Bu nəticələr global makro risklərin idarə edilməsində hedcinq və arbitraj strategiyalarının əsas risk faktorları kimi məzənnə dəyişkənliyi və faiz dərəcələri üzərində qurulmasının vacibliyini sübut edir.

Açar sözlər: hedcinq, arbitraj, valyuta məzənnəsi, real effektiv məzənnə, nominal effektiv məzənnə.

Giriş

Maliyyə sahəsində əsas anlayışlardan biri arbitrajdır. Bu, eyni və ya oxşar aktivin iki fərqli bazarda eyni anda alınib-satılması yolu ilə qiymət fərqiəndən gəlir əldə edilməsinə əsaslanır. Nəzəri baxımdan bu cür arbitraj nə kapital, nə də risk tələb edir. Arbitrajla məşğul olan şəxs daha ucuz aktiv alıb onu daha baha qiymətə satdıqda, gələcək pul axınları tam sabit olur və qazanc dərhal təmin edilir.

Arbitraj bazarların səmərəli fəaliyyətində mühüm rol oynayır, çünki qiymətlərin fundamental dəyərlərlə uyğunlaşmasına və bazar tarazlığının qorunmasına kömək edir. Buna görə də arbitrajın real şəraitdə necə işlədiyini anlamaq vacibdir. Nəzəri izahlar praktik ticarət əməliyyatlarını tam şəkildə əks etdirmədiyi üçün müəyyən fərqlər yaranır. Bu fərqlər xüsusilə arbitraj əməliyyatlarının başqalarının vəsaiti ilə həyata keçirildiyi hallarda daha aydın şəkildə üzə çıxır [9].

Daha da önəmlisi, praktiki bazar şəraitində vəziyyət əlavə çətinliklər doğurur, çünki müqavilələr ticarət saatları, hesablaşma tarixləri və çatdırılma müddətlərinə görə dəyişir. Bu hal investordan müqaviləni təmin etmək üçün əlavə kapital cəlb etməsini zəruri edir. Əgər qiymətlər kəskin dəyişərsə, çatdırılan aktivin və qəbul edilən aktivin dəyəri fərqli ola bilər və bu da əlavə risklər yaradır. Belə hallarda söhbət artıq “risk arbitrajı”ndan gedir. Risk arbitrajı zamanı qazanc tam təmin edilmir, yəni nəticə ehtimallara əsaslanır və investor həm əməliyyatları icra etmək, həm də potensial zərərləri qarşılayacaq əlavə kapitalla malik olmalıdır [2].

Reallıqda bir çox istiqraz və səhmlərlə bağlı arbitraj əməliyyatları məhz bu riskli arbitraj növünə daxildir. Bu cür əməliyyatlar yüksək risk daşıyır və əhəmiyyətli kapital tələb edir. Bununla bağlı bir yanaşma bazarda çoxsaylı kiçik arbitraj iştirakçılarının mövcudluğunu nəzərdə tutur. Onlar müxtəlif bazarlarda çox kiçik mövqelər götürür və bu səbəbdən kapital məhdudiyyətləri onları sıxışdırmır [11]. Onların birgə fəaliyyəti qiymətləri fundamental dəyərlərə yaxınlaşdırır və bazar səmərəliliyinə töhfə verir. Lakin bu yanaşmanın praktik tərəfi ondan ibarətdir ki, real bazarlarda bu cür çoxsaylı kiçik oyunçular adətən mövcud olmur. Arbitraj əməliyyatları daha çox peşəkar, ixtisaslaşmış investorlar tərəfindən həyata keçirilir və onlar yüksək kapitalla malik olduqları üçün böyük həcmli əməliyyatlar aparırlar. Bu da klassik nəzəriyyədən fərqli olaraq, real bazarların daha məhdud və riskli arbitraj şəraitində fəaliyyət göstərməsi deməkdir [7].

Arbitraj əməliyyatlarının – istər risksiz, istərsə də riskli – praktiki həyata keçirilməsi çox zaman əlavə kapital tələb edir. Xüsusilə də başqalarının vəsaitlərini idarə edən arbitrajçılar üçün bu məsələ daha kəskin olur. Belə hallarda investorlar arbitrajçının strategiyalarının detalları haqqında kifayət

qədər məlumata malik olmadıqlarından, yalnız onun zərər etməsini müşahidə edə bilirlər. Bu isə onların etimadını zəiflədə, əlavə kapital ayırmaqdan imtina etmələrinə və hətta mövcud vəsaitləri də geri çəkmələrinə səbəb ola bilər.

Bu vəziyyət “keçmiş göstəricilərə əsaslanan arbitraj” (performance-based arbitrage) adlandırılan fenomenlə əlaqələndirilir. Öz vəsaitlərini idarə edən investorlar qərarları birbaşa gəlir gözləntilərinə əsasən verirlər. Lakin idarə olunan fondlarda vəsaitlərin yönləndirilməsi çox vaxt arbitrajçının keçmişdə əldə etdiyi gəlirlərə görə aparılır. Belə şəraitdə arbitrajçılar ən əlverişli imkanlar məhz bazarda qiymət fərqləri ən yüksək olanda olsa da, kapital məhdudiyyətləri ilə üzləşə bilirlər. Bu isə onları daha ehtiyatlı hərəkət etməyə və bazar səmərəliliyinə daha az təsir göstərməyə vadar edir. Nəticədə, bu mexanizm bazar səmərəliliyinin əldə olunmasını əngəlləyə bilər [10]. Keçmiş nəticələrə əsaslanan arbitraj xüsusilə bazar qiymətlərinin tarazlıq dəyərlərindən kəskin şəkildə uzaqlaşdığı vəziyyətlərdə zəif təsir göstərir. Çünki bu dövrlərdə arbitrajçılar artıq bütün kapitalı bazarda yerləşdirdiklərinə görə əlavə resurs cəlb edə bilmir və məhz bazanın ən çox arbitraj müdaxiləsinə ehtiyacı olan anda bazarı tərk edə bilirlər. Bu vəziyyət, arbitrajın bazar effektivliyinə dəstəyini nəzəri modellərlə müqayisədə xeyli zəiflədir [5].

Tədqiqatlarda qeyd olunur ki, idarə olunan vəsaitlərə əsaslanan arbitraj, investor davranışları, risklərə münasibət və kapitalın dinamik paylanması kimi faktorlar səbəbilə klassik nəzəriyyələrdəki kimi işləməyə bilər. Arbitraj mexanizminin bu xüsusiyyəti bazar səmərəliliyinin təminində əhəmiyyətli məhdudiyyətlər yaradır.

Bazar səmərəliliyi ilə bağlı müzakirələr hələ də mübahisəli olaraq qalır. Belə ki, əsas fiqurlardan biri olan Eugene Fama bazarların səmərəli olduğunu və qiymətlərin bütün mövcud informasiyanı əks etdirdiyini müdafiə edir. Digər tərəfdən Robert Shiller investor davranışlarındakı qərəz və psixoloji səhvlərin qiymətlərin fundamental dəyərlərdən uzaqlaşmasına səbəb olduğunu iddia edir. Bazar səmərəliliyinin empirik testləri isə özlüyündə “birləşmiş hipoteza problemi” adlanan çətinlik yaradır: ya bazar doğrudan da səmərəsizdir, ya da mövcud aktiv qiymətləndirmə modelləri düzgün deyil [8].

Sanford Grossman və Joseph Stiglitz vurğulayırlar ki, bazarların səmərəli olması üçün investorların informasiya axtarmağa stimulunun olması vacibdir. Bu isə müəyyən dərəcədə qeyri-tarazlığın mövcudluğunu zəruri edir. Jonathan Berk və Richard C. Green pul idarəçiliyi bazarlarında səmərəliliyin mümkünlüyünü müdafiə etsələr də, qiymətli kağızlar bazasının tam səmərəli olduğunu qəbul etmirlər. Digər tərəfdən, Lasse Heje Pedersen hər iki bazar növünün “səmərəli qeyri-səmərəlilik” (efficiently inefficient) prinsipi əsasında fəaliyyət göstərdiyini irəli sürür [4].

Qiymətlərin fundamental dəyərlərdən yayınması müxtəlif bazar təzyiqləri və institusional məhdudiyyətlər nəticəsində baş verir. Bununla belə, fond menecerləri arasında mövcud olan rəqabət bu yayınmaları müəyyən qədər azaldır. Gəlirlərin demək olar ki, səmərəli olmasına baxmayaraq, əhəmiyyətli qiymət fərqləri yenə də mövcud ola bilər. Bu hal maliyyə bazarlarının mürəkkəb və dinamik təbiətini, həmçinin xəbərlər və gözlənilməz şoklar nəticəsində bazarların daim dəyişdiyini göstərir [6].

Yuxarıdakılar göstərir ki, bazar rəqabətin qorunmasını təmin edəcək qədər səmərəli fəaliyyət göstərsə də, eyni zamanda müəyyən dərəcədə qeyri-səmərəlilikləri də özündə saxlayır. Məhz bu qeyri-səmərəliliklər ticarət strategiyaları üçün fürsətlər yaradır. Maliyyə maneələrinin və friksiyalarının təhlili müasir bazar strukturlarında səmərəlilik və qeyri-səmərəlilik arasındakı incə tarazlığı anlamaq baxımından mühüm nəticələr ortaya qoyur.

Tədqiqatın nəticələri

Qlobal maliyyə bazarlarında risklər təkcə iqtisadi artım və ya ticarət axınları ilə məhdudlaşmır – bu risklərin ən güclü təzahürü valyuta məzənnələrindəki dəyişkənlik, faiz dərəcələrinin hərəkəti və qlobal indekslərdəki kəskin dalğalanmalarda özünü göstərir. 2010–2024-cü illər ərzində aparılan təhlil bu dəyişkənliyin həm lokal, həm də beynəlxalq maliyyə sabitliyinə təsirini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Faiz siyasətindəki kəskin dəyişikliklər, dollar indeksinin möhkəmlənməsi, əmtəə bazarlarında volatillik və real məzənnənin nominal göstəricilərdən asılılığı hedcinq və arbitraj strategiyalarının

aktuallığını daha da artırır. Bu göstəricilərin sistemli şəkildə təhlili qlobal makro risklərin idarə olunmasında əsas istiqamətləri müəyyənləşdirməyə imkan verir.

Qrafik 1. Azərbaycan Manatının əsas ticarət tərəfdaşı olan ölkələrin valyutalarına qarşı real məzənnəsi (dekabr 2000=100)

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının saytındakı məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Yuxarıdakı qrafik 2010–2024-cü illər ərzində manatın əsas ticarət tərəfdaşı olan ölkələrin valyutalarına qarşı real məzənnəsinin dəyişməsinə əks etdirir. Bu müddət ərzində manatın dəyərində ən kəskin dəyişikliklər Yapon yeni qarşısında baş verib. 2010-cu ildə Yen-ə qarşı real məzənnə təxminən 180 səviyyəsində olub, lakin 2014-cü ilə qədər bu göstərici 280-ə yüksələrək 55%lik artım nümayiş etdirib. 2015-ci ildə baş verən devalvasiya nəticəsində bu göstərici 145-ə qədər enib ki, bu da təxminən 48,2% azalma deməkdir. Sonrakı illərdə məzənnə sabit qalıb və 2021-ci ildən etibarən kəskin artım dövrünə daxil olaraq 2024-cü ilə 280 səviyyəsinə çatıb. Bu isə 2016-cı ildən bəri 93%lik bərpa və artım deməkdir. İngiltərə funt sterlinqi qarşısında manat 2010-cu ildə 180 səviyyəsində olub. 2015-ci ilə qədər bu göstərici 110-a qədər enərək 38,9%lik dəyər itkisi yaşayıb. 2020-yə qədər nisbətən sabit qaldıqdan sonra 2021–2024 dövründə yenidən artaraq 150 səviyyəsinə çatıb. Bu da 36,4% artım deməkdir. Funt qarşısında manat əvvəlki dövrdə zəifləsə də, son illərdə özünü xeyli dərəcədə toparlamağa müvəffəq olub. Avro qarşısında manatın real dəyəri də oxşar dinamika göstərib. 2010-cu ildə göstərici 140 olub, 2015-ci ildə 110-a düşərək 21,4% azalıb. 2020-ci ilə qədər bu azalma davam edərək 95 səviyyəsinə enib. Lakin 2024-cü ildə göstərici yenidən 120-yə qədər qalxıb və bu, 2020-ci illə müqayisədə 26%lik artım deməkdir. Bununla belə, 2010-cu illə müqayisədə avro qarşısında manatın real dəyəri hələ də tam bərpa olunmayıb. ABŞ dolları qarşısında manatın real məzənnəsi daha stabil olub. 2010-cu ildə göstərici 90 idi və 2015-ci ilə qədər 100-ə qədər qalxaraq 11% artım göstərmişdi. Devalvasiya nəticəsində 2016-cı ildə 60 səviyyəsinə düşüb ki, bu da 40%lik azalma deməkdir. 2024-cü ilə qədər isə göstərici yenidən 90 civarına yüksələrək 50%lik bərpa prosesindən keçib. Rusiya rubluna qarşı manatın dəyəri 2010-cu ildə 120 səviyyəsində olub. 2015-ci ildə bu göstərici 70-ə qədər düşüb ki, bu da 41,6%lik azalma deməkdir. 2020-ci ilə qədər 80, 2024-cü ildə isə 100 səviyyəsinə qalxaraq 25% artım nümayiş etdirib. Bu isə göstərir ki, manat rubla qarşı əvvəlki dəyərini tam bərpa etməsə də, sabit bərpa meyli müşahidə olunur. Çin yuani qarşısında isə daha yüngül, amma sabit artım tendensiyası qeydə alınıb. 2010-cu ildə göstərici 150 səviyyəsində olub, 2015-ci ildə 120-ə enərək 20% azalma göstərib. 2024-cü ilə qədər isə bu göstərici 160 səviyyəsinə qədər qalxıb ki, bu da 33%lik artım deməkdir. Beləliklə, yuan qarşısında manatın real məzənnəsi 2010-cu illə müqayisədə daha güclü vəziyyətdədir. 2015-ci il bu qrafikdə xüsusi önəm daşıyır. Həmin il bütün valyutalara qarşı real məzənnədə eyni vaxtda kəskin azalma müşahidə olunub: ABŞ dolları qarşısında təxminən 40%, avro qarşısında 25%, rubl qarşısında 42%, yen qarşısında 48%,

funt qarşısında 39%, yuan qarşısında isə 20%lik eniş baş verib. Bu, manatın tarixi devalvasiya dövrünün real məzənnələrə necə təsir etdiyini açıq şəkildə göstərir. 2021-ci ildən etibarən isə bütün valyutalar qarşısında bərpa tendensiyası müşahidə olunur. Ən böyük artım yen qarşısında 93%, yuan və funt qarşısında 30–35%, dollar və rubl qarşısında 25–50%, avro qarşısında isə 26% səviyyəsində olub. Bu artım manatın real alıcılıq gücünün ticarət tərəfdaşları qarşısında xeyli bərpa olunduğunu göstərir. Bununla belə, 2010-cu illə müqayisədə yalnız yen və yuan qarşısında real güclənmə müşahidə olunur, digər valyutalar qarşısında isə tam bərpa hələ baş verməyib.

Qrafik 2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsinin dəyişməsi

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının saytındakı məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Qrafik 2014–2024-cü illər ərzində Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilən uçot dərəcəsinin dəyişməsini göstərir. Bu göstərici iqtisadiyyatda pul siyasətinin istiqamətini, qiymət sabitliyini qorumağa və inflyasiyanın tənzimlənməsinə yönəldilmiş əsas alətlərdən biridir. Uçot dərəcəsinin dəyişməsi ölkədə kredit dərəcələrinə, investisiya qərarlarına və ümumi iqtisadi aktivliyə birbaşa təsir edir. 2014-cü ildə uçot dərəcəsi 3.5% səviyyəsində olub. 2015-ci ildə bu göstərici bir qədər azalaraq 3%-ə yaxınlaşmışdır. Lakin 2016-cı ildən vəziyyət kəskin dəyişib. Devalvasiya və makroiqtisadi qeyri-sabitlik fonunda Mərkəzi Bank uçot dərəcəsinə 3%-dən 15%-ə qaldıraraq, cəmi bir il ərzində 12 faiz bəndi, yəni 400%-dən çox nisbi artım deməkdir. Belə kəskin artımın məqsədi manatın kəskin ucuzlaşmasının qarşısını almaq, bazarda likvidliyi azaltmaq və inflyasiyanı cümləməyə çalışmaq olub. 2017-ci ildə də uçot dərəcəsi 15% səviyyəsində saxlanılıb. Lakin 2018-ci ildən başlayaraq Mərkəzi Bank məzənnə və inflyasiya təzyiqlərinin nisbətən azalmasına uyğun olaraq uçot dərəcəsinə mərhələli şəkildə endirməyə başlayıb. 2018-ci ildə bu göstərici 10% olub — yəni 5 faiz bəndi və ya 33% azalma baş verib. 2019-cu ildə uçot dərəcəsi daha da azaldılaraq 7.5% səviyyəsinə enib ki, bu da əlavə 25% azalma deməkdir. 2020-ci ildə uçot dərəcəsi 6% səviyyəsinə qədər enib. Bu dövr pandemiyanın təsirləri ilə xarakterizə olunur və monetar siyasət daha yumşaq istiqamətə yönəldilmişdi ki, iqtisadi fəallıq qorunsun. 2016-cı illə müqayisədə bu göstərici artıq 9 faiz bəndi, yəni 60% azalmışdı. 2021-ci ildən etibarən isə uçot dərəcəsinə yenidən artım müşahidə olunur. Bu dövrdə enerji qiymətlərində artım, global inflyasiya təzyiqləri və daxili tələbin genişlənməsi fonunda Mərkəzi Bank uçot dərəcəsinə 8% civarına qaldıraraq, bu, 2020-ci ilə nisbətən təxminən 33% artım deməkdir. 2022-ci ildə uçot dərəcəsi bu səviyyədə sabitləşib, 2023-cü ildə isə cüzi enmə ilə 7.5%-ə, 2024-cü ildə isə 7% səviyyəsinə endirilib. Bu, yumşaldılmış monetar siyasətin davam etdiyini göstərir. Beləliklə, 2014–2024-cü illər ərzində uçot dərəcəsinin dinamikası üç əsas mərhələdən ibarət olub. Birinci mərhələ (2014–2015) sabitlik dövrü, ikinci mərhələ (2016–2017) kəskin sərtləşdirmə və antiinflyasiya tədbirləri dövrü, üçüncü mərhələ isə (2018–2024) mərhələli yumşalma və sabitləşmə mərhələsidir. 2016-cı ildəki 15% göstəricidən 2024-cü ildəki 7% uçot dərəcəsinə düşmə ümumilikdə 8 faiz bəndi, yəni 53% nisbətən azalma deməkdir. Bu dinamika göstərir ki, Mərkəzi Bank 2016-cı ildə yaranan makroiqtisadi şoklara sərt monetar siyasət vasitəsilə cavab verib, daha sonra isə bazar

stabilləşdikcə faizləri azaldaraq iqtisadi aktivliyi stimullaşdırmağa keçib. 2021–2022-ci illərdə isə yenidən müəyyən sərtləşdirmə inflyasiya təzyiqlərinə reaksiya kimi həyata keçirilib. Hazırda uçot dərəcəsinin 7% səviyyəsində qalması pul siyasətində balanslı, nə tam sərt, nə də tam yumşaq bir yanaşmanın tətbiq edildiyini göstərir.

Qrafik 3. ABŞ dolları indeksinin dəyişməsi

Mənbə: Federal Reserve Bank of St. Louis saytında əldə edilən məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanılmışdır.

Qrafik 2014–2024-cü illər ərzində Nominal Broad U.S. Dollar Index – yəni ABŞ dolları indeksinin dəyişməsinə əks etdirir. Bu indeks ABŞ dollarının qlobal miqyasda əsas ticarət tərəfdaşı ölkələrin valyutalarına qarşı orta nominal dəyərini ölçür. Yəni bu göstərici dolların ümumi beynəlxalq alıcılıq gücünü və valyuta bazarındakı nisbi mövqeyini əks etdirir. 2014-cü ildə indeks 100 səviyyəsində olub. Bu, baza səviyyəsi hesab olunur və sonrakı illərdəki bütün dəyişikliklər bu baza ilə müqayisə edilir. 2015-ci ildə indeks 112 səviyyəsinə yüksəlib, bu da 12% artım deməkdir. Bu dövrdə dolların möhkəmlənməsinə səbəb əsasən ABŞ-da iqtisadi bərpa prosesinin güclənməsi və faiz dərəcələrinin artırılması gözləntiləri idi. 2016-cı ildə indeks 118 səviyyəsinə çataraq növbəti 5.4% artım nümayiş etdirib və bu dövr dolların qlobal valyuta bazarlarında ən güclü dövrlərindən biri kimi yadda qalıb. 2017-ci ildə isə indeks 110-a düşüb — bu, 6.8% azalma deməkdir. Bu azalma ABŞ-ın ticarət siyasəti və beynəlxalq iqtisadi gərginliklərlə bağlı risklərin artması fonunda baş verib. 2018-ci ildə indeks yenidən 115 səviyyəsinə yüksəlib (+4.5%), 2019-cu ildə isə 114 səviyyəsində nisbətən stabil qalıb. Bu, dolların dünya bazarında sabit və güclü mövqeyinin davam etdiyini göstərir. 2020-ci ildə indeks bir qədər enərək 111 səviyyəsinə düşüb (-2.6%). Bu dövr pandemiya ilə əlaqədar olaraq qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənliyin artdığı, investorların daha çox təhlükəsiz aktivlərə yönəldiyi dövrdür. Bununla belə, dollar hələ də yüksək səviyyədə qalırdı. 2021-ci ildən etibarən indeks yenidən artım trayektoriyasına keçib. 2022-ci ildə göstərici 121 səviyyəsinə çatıb ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 9% artım deməkdir. Bu artım ABŞ-da monetar siyasətin sərtləşdirilməsi və qlobal inflyasiya təzyiqləri fonunda baş verib. 2023-cü ildə indeks cüzi enərək 118 səviyyəsinə düşüb (-2.5%), lakin 2024-cü ildə 130 səviyyəsinə yüksələrək 10.2% artım nümayiş etdirib və bu, son onilliyin ən yüksək göstəricilərindən biri olub. Bu yüksəlişin əsas səbəbləri qlobal bazarlarda risklərin artması, ABŞ-ın nisbətən sabit iqtisadi performansını və dolların “təhlükəsiz liman” statusunun güclənməsidir. Lakin 2025-ci ilə keçid ərzində, yəni 2024-cü ilin sonlarında indeks 122 səviyyəsinə enib ki, bu da 130 göstəricisindən 6.1% azalma deməkdir. Bu azalma bazarlarda risklərin nisbətən azalması və digər iri iqtisadi zonalarda pul siyasətinin dollarla fərqin daralması ilə bağlı ola bilər. Beləliklə, 2014–2024-cü illər ərzində dollar indeksi 100-dən 122-yə yüksəlib ki, bu da

ümumilikdə 22% artım deməkdir. Qrafikdə 2015–2016 və 2023–2024 dövrləri dolların ən güclü olduğu mərhələlərdir. Ən zəif nöqtə isə 2014-cü il baza səviyyəsi və 2017–2020 arası nisbətən durğun dövrüdür.

Qrafik 4. S&P GSCI NZD Hedged Total Return

Mənbə: S&P Global saytıdan əldə edilən məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Qrafik 2015–2024-cü illər ərzində S&P GSCI NZD Hedged Total Return indeksinin illik performansını əks etdirir. Bu indeks əmtəə bazarlarının qiymət dinamikasını göstərir və valyuta riskləri nəzərə alınmadan, yəni NZD ilə hedclənmiş formada hesablanır. Qrafikdə illər üzrə kəskin dalğalanmaların olması bazarın son on ildə nə qədər dəyişkən və riskli olduğunu açıq şəkildə göstərir. Ən yüksək artım 2021-ci ildə qeydə alınıb. Həmin il indeks təxminən 70% yüksəlib. Bu sıçrayışın əsas səbəbi pandemiya sonrası dövrdə qlobal iqtisadiyyatın bərpa, enerji və xammal qiymətlərinin sürətli bahalaşması, həmçinin təchizat zəncirlərində yaranan gərginliklər olub. 2022-ci ildə də artım davam edib, lakin nisbətən daha aşağı tempə – təxminən 30%. Bu dövrdə əmtəə qiymətləri yüksək səviyyədə qalsa da, bazarlarda sabitləşmə meyilləri özünü göstərməyə başlayıb. 2023-cü il isə indeks üçün azalma ili olub. Göstərici təxminən 5% geriləyib. Bunun səbəbi qlobal bazarlarda qiymətlərin tarazlaşması, tələbin əvvəlki illərlə müqayisədə zəifləməsi və monetar siyasətin sərtləşməsi nəticəsində riskli aktivlərə marağın azalmasıdır. 2024-cü ildə isə bu azalma dayanıb və indeks cüzi də olsa 8% artıb. Bu, bazarın tam yüksəlişə keçməyə də, sabitləşmə mərhələsinə daxil olduğunu göstərir. Əvvəlki dövrlərə baxanda da oxşar mənzərə müşahidə olunur. 2016-cı ildə indeksdə təxminən 65% artım olub ki, bu da qlobal əmtəə bazarlarında canlanma dövrü idi. 2018 və 2023-cü illərdə azalma, 2019 və 2020-ci illərdə isə orta səviyyəli artımlar (40–50%) qeydə alınıb. Xüsusilə 2015 və 2018-ci illərdəki geriləmələr bazarın çevikliyini və xarici faktorların təsirini bir daha göstərir. Ümumilikdə, 10 illik dövr ərzində bu indeksdə volatillik çox yüksəkdir. Yüksək artım dövrlərini (2016, 2020, 2021) azalma və ya zəifləmə mərhələləri (2015, 2018, 2023) izləyib. Bu isə onu göstərir ki, əmtəə bazarları qlobal iqtisadi hadisələrə, enerji qiymətlərinə, inflyasiya gözləntilərinə və mərkəzi bankların siyasətinə olduqca həssasdır.

Cədvəl 1. Eviews 12 təhlilinin nəticələri

Dependent Variable: REM				
Method: Least Squares				
Date: 10/12/25 Time: 03:03				
Sample: 2010 2024				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
NEM	0.660234	0.031063	21.25460	0.0000
GDP	-0.004601	0.018562	-0.247880	0.8084
C	0.394824	0.056781	6.953505	0.0000
R-squared	0.974406	Mean dependent var		1.030667
Adjusted R-squared	0.970140	S.D. dependent var		0.030582
S.E. of regression	0.005284	Akaike info criterion		-7.471223
Sum squared resid	0.000335	Schwarz criterion		-7.329613
Log likelihood	59.03417	Hannan-Quinn criter.		-7.472732
F-statistic	228.4301	Durbin-Watson stat		1.713842
Prob(F-statistic)	0.000000			

Mənbə: Eviews 12 proqramından çıxan məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Regressiya nəticələri göstərir ki, real effektiv məzənnənin (REM) formalaşmasında nominal effektiv məzənnə (NEM) həlledici rol oynayır. Modelə əsasən NEM dəyişəninə əmsalı 0.660234 olaraq qiymətləndirilib və bu göstərici statistik baxımdan yüksək dərəcədə əhəmiyyətlidir. T-statistik göstəricisi 21.25460, p-dəyəri isə 0.0000 çıxıb. Bu isə onu göstərir ki, nominal effektiv məzənnədə 1 vahid artım real effektiv məzənnəni orta hesabla 0.66 vahid yüksəldir. Başqa sözlə desək, nominal məzənnədəki dəyişiklik real məzənnənin əsas determinantıdır və bu təsir güclü və sabit xarakter daşıyır.

GDP (ÜDM) dəyişəninə əmsalı -0.004601 olub və p-dəyəri 0.8084 kimi çox yüksək nəticə göstərib. Bu, ÜDM-in REM üzərində təsirinin statistik cəhətdən əhəmiyyətli olmadığını göstərir. T-statistik göstəricisinin mənfəi və çox kiçik olması təsirin həm zəif, həm də qeyri-sabit olduğunu təsdiqləyir. Yəni 2010–2024-cü illər arasında iqtisadi artım real məzənnənin formalaşmasına ciddi təsir göstərməyib və valyuta dəyərinin əsas hərəkətverici qüvvəsi iqtisadi göstəricilər deyil, məhz məzənnə dinamikası olub. Modelin sabit termini 0.394824 olub və bu göstərici də statistik baxımdan əhəmiyyətlidir (p=0.0000). Bu o deməkdir ki, digər dəyişənlər sabit qaldıqda REM-in başlanğıc səviyyəsi təxminən 0.39 vahid olur.

Modelin izah gücü çox yüksəkdir. R-squared göstəricisi 0.9744, adjusted R-squared isə 0.9701 olub. Bu isə REM-də baş verən dəyişikliklərin təxminən 97%-nin NEM və GDP tərəfindən izah edildiyini göstərir. Modelin ümumi əhəmiyyətini ölçən F-statistik 228.43 olub və p-dəyəri 0.0000 çıxıb. Bu nəticə modelin bütövlükdə statistik cəhətdən yüksək dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Başqa sözlə, REM-dəki dəyişikliklər təsadüfi amillərlə deyil, müstəqil dəyişənlərin təsiri ilə izah olunur. Modelin standart səhvi 0.005284 və qalıqların kvadrat cəmi 0.000335 kimi çox aşağıdır. Bu isə proqnoz xətlərinin az olduğunu və modelin dəqiqliyinin yüksək olduğunu göstərir. Durbin-Watson göstəricisi 1.71 çıxıb ki, bu da 2-yə yaxın olduğundan autokorrelyasiya probleminin mövcud olmadığını göstərir.

Yekun nəticə

Aparılan empirik analiz göstərir ki, real effektiv məzənnə dəyişikliklərinin əsas determinantı nominal məzənnədir. Bu isə qlobal makro risklərin idarə edilməsində valyuta bazarının dinamikasına yönəlik hedcinq və arbitraj strategiyalarının prioritetləşdirilməsinin vacibliyini göstərir.

2010–2024-cü illər ərzində makroiqtisadi və maliyyə göstəriciləri aydın şəkildə göstərir ki, valyuta məzənnələri, faiz dərəcələri və qlobal indekslərdəki dəyişkənlik iqtisadi sabitliyə birbaşa təsir edən əsas amillərdir. 2015-ci ildə baş verən devalvasiya bütün valyuta göstəricilərində kəskin eniş yaratmış, lakin sonrakı illərdə mərhələli bərpa müşahidə edilmişdir. ABŞ dolları indeksi bu dövrdə güclənmə tendensiyası göstərmiş, əmtəə qiymətləri isə yüksək volatilliklə müşahidə olunmuşdur.

Uçot dərəcəsidəki kəskin artım və sonrakı azalma da risklərin idarə olunmasında monetar siyasətin rolunu təsdiqləyir. Regressiya nəticələri isə göstərir ki, real effektiv məzənnə əsasən nominal məzənnədən formalaşır, makroiqtisadi artım göstəriciləri isə ikinci dərəcəli təsirə malikdir.

Bu göstəricilərin hamısı birlikdə onu deməyə əsas verir ki, qlobal makro risklərin qarşısını almaq üçün hedcinq və arbitraj strategiyalarında əsas diqqət məhz valyuta və faiz dərəcələri kimi yüksək dəyişkənlik daşıyan amillərə yönəldilməlidir. Bu, həm risklərin azaldılmasına, həm də bazar dalğalanmalarından gəlir imkanlarının artırılmasına şərait yaradır.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı [Elektron resurs]. — URL: <https://www.cbar.az> (müraciət tarixi: 13.10.2025).
2. Chevalier J., Ellison G. Risk taking by mutual funds as a response to incentives // *The Journal of Political Economy*. — 1995. — Vol. 105. — № 6. — P. 1167–1200.
3. Federal Reserve Bank of St. Louis [Elektron resurs]. — URL: <https://www.stlouisfed.org> (müraciət tarixi: 13.10.2025).
4. Grossman S. J., Stiglitz J. E. On the impossibility of informationally efficient markets // *The American Economic Review*. — 1980. — Vol. 70. — № 3. — P. 393–408.
5. Hull J. C. *Options, futures, and other derivatives*. — 11th ed. — Harlow : Pearson Education Limited, 2022. — 930 p.
6. Jurek J. W. Crash-neutral currency carry trades // *Journal of Financial Economics*. — 2014. — Vol. 113. — № 3. — P. 325–347.
7. Pedersen L. H. *Efficiently inefficient: How smart money invests and market prices are determined*. — Princeton: Princeton University Press, 2015. — 368 p.
8. Research Affiliates. Systematic global macro [Elektron resurs]. — 2018. — URL: <https://www.researchaffiliates.com> (müraciət tarixi: 13.10.2025).
9. S&P Dow Jones Indices. S&P GSCI Index Factsheet [Elektron resurs]. — 2025. — URL: <https://www.spglobal.com/spdji> (müraciət tarixi: 13.10.2025).
10. Shleifer A., Vishny R. W. The limits of arbitrage // *The Journal of Finance*. — 1997. — Vol. 52. — № 1. — P. 35–55.
11. Warther V. Aggregate mutual fund flows and security returns // *Journal of Financial Economics*. — 1995. — Vol. 39. — № 2–3. — P. 209–235.